

INFRAȚIUNEA DE DEZORDINI ÎN MASĂ ÎN LEGISLAȚIILE PENALE ALE STATELOR MEMBRE CSI

Ana-Maria CHEPESTRU,
doctorandă

La etapa contemporană, dezordinile în masă dezechilibrează situațiile interne în anumite state. Fiecare țară își are propriul sistem de drept, care este constituit dintr-o diversitate de norme juridice. În Republica Moldova, sistemul de drept progresa într-un mod accentuat și prompt, fapt ce generează o abordare detaliată cu privire la respectarea cu strictețe a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Securitatea națională și ordinea publică este o prioritate și se manifestă distinct în interiorul fiecărui stat. Această lucrare are drept scop realizarea unui studiu comparativ al infracțiunii de dezordini în masă la nivel național și internațional, fiind evidențiate prevederile legislației penale din Comunitatea Statelor Independente (CSI) în raport cu legislația penală a Republicii Moldova.

Cuvinte-cheie: dezordini în masă, ordine și securitate publică, norme juridice, drepturi și libertăți fundamentale.

THE CRIME OF MASS DISORDER IN THE CRIMINAL LAWS OF THE COMMONWEALTH OF INDEPENDENT MEMBER STATES

Ana-Maria CHEPESTRU,
PhD student

At the contemporary stage, mass disorders unbalance internal situations in many countries. Each state has its own system of law, which consists from a variety of legal norms. In the Republic of Moldova, the system of law is progressing in a marked and rapid way, which generates a detailed approach to the strict observance of fundamental human rights and freedoms. National security and public order is a priority and manifests itself distinctly within each state. This paper aims to make a comparative study of the crime of mass disorder at national and international level, highlighting the provisions of the criminal legislation of the Commonwealth of Independent States in relation to the criminal legislation of the Republic of Moldova.

Keywords: mass disorder, public order and security, legal norms, fundamental rights and freedoms, etc.

Introducere. Comunitatea Statelor Independente este o organizație internațională, creată la 8 decembrie 1991, prin semnarea de către președinții Federației Ruse, Ucrainei și Republicii Belarus a Acordului de constituire a CSI. Republica Moldova a ratificat acordul menționat, prin Hotărârea Parlamentului nr. 40 din 8 aprilie 1994, iar Statutul CSI, prin Hotărârea Parlamentului nr. 76 din 26 aprilie 1994. Pe lângă Republica Moldova, printre membrii CSI se regăsesc: Rusia, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan, Turkmenistan (cu statut de membru asociat) și Uzbekistan.

Este de menționat, că Georgia și Ucraina au făcut parte din CSI, însă în anul 2009 Georgia s-a retras din această structură, deoarece trupele rusești au invadat țara, în scopul susținerii regimurilor separatiste abhaze și

Introduction. The Commonwealth of Independent States (hereinafter - CIS) is an international organization, created on 8 December 1991, when the Presidents of the Russian Federation, Ukraine and Belarus signed the Agreement on the establishment of the CIS. The Republic of Moldova ratified this Agreement by Decision of the Parliament of the Republic of Moldova No 40 of 8 April 1994 and the Statute of the CIS by Decision of the Parliament of the Republic of Moldova No 76 of 26 April 1994. In addition to the Republic of Moldova, the members of the CIS include Russia, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan (with associate membership) and Uzbekistan.

It should be noted that Georgia and Ukraine used to be part of the CIS, but in 2009 Georgia withdrew from the CIS because Rus-

sud-oseține. Mai târziu, în anul 2014, și Ucraina s-a retras din CSI urmare anexării Crimeii de către Federația Rusă. Mai nou, la 20 iulie 2023, Parlamentul Republicii Moldova a denunțat Convenția cu privire la Adunarea interparlamentară a CSI.

Tangențial tematicii abordate, se reliefează că legislațiile penale actuale ale statelor CSI prevăd răspunderea penală pentru comiterea infracțiunii de dezordini în masă. În Republica Moldova, fapta ilicită de dezordini în masă se pedepsește în temeiul art. 285 din Codul penal nr. 985/2002 (în continuare - Codul penal al RM).

Metode și materiale aplicate. La analiza subiectului menționat, ca metodă principală de cercetare a fost utilizată analiza comparativă. Aceasta este un procedeu universal, care implică identificarea similitudinilor și diferențelor între două sau mai multe aspecte confruntate și trasarea unor concluzii generale în baza acestora. Simultan, prezenta lucrare include investigații vaste cu privire la legislațiile penale ale statelor supuse analizei comparate. De asemenea, au fost folosite și alte metode de cercetare: sistematică, analiza logică, interpretarea logică etc. Baza științifică a cercetării o constituie analiza studiilor referitoare la tematica vizată, incluse în articole științifice, culegeri de materiale ale conferințelor etc.

Rezultate obținute și discuții. În activitatea CSI, sunt prioritare anumite principii, cum ar fi: egalitatea în drepturi, neamestecul în treburile interne, renunțarea la aplicarea forței, recunoașterea reciprocă și respectarea suveranității statelor membre. Totodată, CSI a trasat o serie de obiective, și anume: cooperare în domeniile economic, politici, cultural, umanitar etc., asigurarea dezvoltării sociale și economice a statelor membre și cooperării și integrării interstatale, respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului recunoscute la nivel internațional, conlucrare și cooperare în domeniul menținerii păcii și securității internaționale, aplicabilitatea măsurilor necesare de reducere a armamentelor și cheltuielilor militare, excluderea armelor nucleare și altor arme de distrugere în masă, precum și asigurarea dezarmării generale, oferirea asistenței necesare cetățenilor statelor membre, inclusiv libera circulație în cadrul CSI,

sian troops invaded the country to support the Abkhazian and South Ossetian separatist regimes. Later, in 2014, Ukraine also withdrew from the CIS following the Russian Federation's annexation of Crimea. More recently, on 15 May 2023, the Parliament of Republic of Moldova announced its intention to withdraw from the CIS Inter-Parliamentary Assembly, but no final decision has yet been taken.

Tangentially to the subject, it should be noted that the current criminal legislation of the CIS states provides for criminal liability for committing the crime of mass disorder. In the Republic of Moldova, the unlawful act of mass disorder is punishable under the Article No.285 of the Criminal Code of the Republic of Moldova.

Methods and materials applied. In the analysis of the mentioned topic, the method of comparative analysis was used as the main research method. This is an universal procedure, which involves identifying similarities and differences between two or more aspects compared and drawing general conclusions based on them. At the same time, the present work includes extensive investigations of the criminal laws of the countries under comparative analysis. Other research methods have also been used, as well: systematics, logical analysis, logical interpretation etc. At the same time, it is stated that the scientific basis of the research is the analysis of studies on the subject in scientific articles, collections of conference materials, etc.

Results and discussion. Within the work of the CIS, certain principles are a priority, such as: equality of rights, non-interference in internal affairs, renunciation of the use of force, mutual recognition and respect for the sovereignty of member states. The CIS has also set out a number of objectives, and namely: cooperation in the economic, political, cultural, humanitarian and other fields. The CIS has also set out a number of objectives, such as: economic, political, cultural, humanitarian, beneficial, etc.; ensuring the social and economic development of its member states and interstate cooperation and integration, respect for internationally recognized fundamental human rights and freedoms, cooperation and collaboration in the maintenance of international

acordarea asistenței juridice reciproce și cooperarea juridică în diverse domenii de activitate, soluționarea pe cale pașnică a conflictelor apărute între statele membre ale CSI.

Federația Rusă. În Codul penal al Federației Ruse din 13 iunie 1996, infracțiunile împotriva siguranței și ordinii publice sunt incriminate la Secțiunea a IX-a, Capitolul 24 Infracțiuni contra siguranței publice. La art. 212 din Codul penal al Federației Ruse este incriminată infracțiunea de dezordini în masă. Astfel, se constată că denumirea acestei fapte ilegale coincide cu denumirea infracțiunii reglementate la art. 285 din Codul penal al RM.

La paragraful 1 din art. 212 din Codul penal al Federației Ruse, este incriminată organizarea de revolte însoțite de violență, pogromuri, incendiere, distrugerea proprietăților, folosirea armelor, dispozitivelor explozive, substanțelor și obiectelor explozive, otrăvitoare sau de altă natură care prezintă pericol, precum și asigurarea rezistenței armate a unui reprezentant al autorităților, precum și instruirea unei persoane pentru organizarea unor astfel de revolte sau participarea la acestea, pedepsindu-se cu închisoare de la opt la cincisprezece ani [3]. Este de menționat că paragraful prenotat a fost modificat prin Legea federală din 05 mai 2014 N 130-FZ.

Coroborând norma expusă cu alin. (1) art. 285 din Codul penal al RM, se remarcă că atât legislația penală moldovenească, cât și cea rusă prevăd acțiunea de organizare a dezordinilor/revoltelor în masă, fiind însoțite în ambele cazuri de aceleași ilegalități enumerate supra. Respectiv, se atestă o asemănare semnificativă între componentele de infracțiune menționate, singura deosebire evidențiindu-se în legislația rusă, care facultativ implică instruirea unei persoane pentru organizarea unor astfel de revolte sau participarea la acestea. Consecvent, se constată că în legislația rusă pedeapsa penală este mai aspră – închisoare de la 8 la 15 ani [3] comparativ cu pedeapsa reglementată în Codul penal al RM, ce prevede închisoare de la 4 la 8 ani [2].

La paragraful 1.1. din art. 212 din Codul penal al Federației Ruse, se pedepsește stimularea, recrutarea sau altă implicare a unei persoane în săvârșirea acțiunilor prevăzute de paragraful 1 cu amendă în mărime de la trei sute

peace and security, implementation of the necessary measures to reduce armaments and military expenditure, exclusion of nuclear and other weapons of mass destruction and general disarmament, provision of the necessary assistance to citizens of member states, including freedom of movement within the CIS, mutual legal assistance, including legal cooperation in various fields of activity, peaceful settlement of conflicts between CIS member states.

The Russian Federation. In the Criminal Code of the Russian Federation of 13 June 1996, crimes against public safety and order are criminalized in Section IX, Chapter 24 "Crimes against public safety". Article No.212 of the Criminal Code of the Russian Federation criminalizes the offence of mass disorder. Thus, it is noted that the name of this unlawful act coincides with the name of the offence covered by Article No.285 of the Criminal Code of the Republic of Moldova.

Paragraph 1 of Article No.212 of the Criminal Code of the Russian Federation makes it an offence to organize riots accompanied by violence, disturbances, arson, destruction of property, use of weapons, explosive devices, explosive, poisonous or other substances and objects that are dangerous to others, and to provide armed resistance to a representative of the authorities, as well as to instruct a person to organize or participate in such riots, punishable by imprisonment for a term of eight to fifteen years [3]. It should be noted that the pre-noted paragraph was amended by the Federal Law of 05 May 2014 N 130-FZ.

Corroborating the rule set out in paragraph (1) of Article 285 of the Criminal Code of the Republic of Moldova, it is noted that both Moldovan and Russian criminal legislation provides for the action of organizing mass riots/disturbances, in both cases accompanied by the same illegalities listed above. There is a significant similarity between these offences, the only difference being in Russian legislation, which optionally involves training a person to organize or participate in such riots. Consequently, it is noted that in Russian legislation the criminal penalty is harsher - imprisonment from 8 to 15 years [3] compared to the penalty regulated in the Criminal Code of the Republic of Moldova - imprisonment from 4 to 8 years [2].

de mii până la șapte sute de mii de ruble sau cu valoarea salariului ori cu orice alt venit al persoanei condamnate pe o perioadă de doi până la patru ani, sau fără acestea, sau prin muncă obligatorie pe un termen de la doi până la cinci ani, sau prin privare de libertate pe un termen de la cinci până la zece ani [3]. Această ediție a fost inclusă în conținutul art. 212 prin Legea federală nr. 375-FZ din 6 iulie 2016.

În acest context, se comunică că reglementări asemănătoare cu norma juridică vizată supra nu se regăsesc în redacția art. 285 din Codul penal al RM.

La paragraful 2 din art. 212 din Codul penal al Federației Ruse, se incriminează participarea la revolte în masă, prevăzute la paragraful 1, care se pedepsește cu închisoare de la trei la opt ani [3]. Prin urmare, o normă similară este învederată la alin. (2) art. 285 din Codul penal al RM, care statuează că participarea activă la săvârșirea acțiunilor prevăzute la alin. (1) se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani [2]. Este de specificat că aceste două norme juridice sunt practic similare, atât în partea ce ține de acțiunea ilicită, cât și în partea ce se referă la tipul și termenul pedepsei penale. Totuși, se reliefează că singura diferență dintre normele expuse se rezumă la cuvântul „activ”, căruia până la moment nu i-au fost atribuite limite, or la aplicarea art. 285 alin. (2) din Codul penal al RM apare o incertitudine, din motiv că acțiunea de participare activă nu poate fi evaluată în funcție de tipul participării în cadrul dezordinilor în masă, termenul dat fiind reglementat cu sens ambiguu.

În legislația penală a Republicii Moldova, sintagma „participarea activă” nu este definită, fapt ce creează dificultăți de interpretare și aplicare. În acest caz, apar diverse confuzii referitoare la încadrarea juridică a acțiunilor concrete ce pot atrage răspunderea penală. De asemenea, din textul normei juridice nu pot fi desprinse anumite acțiuni exhaustive, care prin procedura de interpretare a legii, instanța și/sau justițiabilii să aibă posibilitatea de a se expune asupra semnelor constitutive ale acțiunii sau să le deslușească. Prin urmare, alin.(2) din art.285 al CPRM trebuie să conțină o listă exhaustivă de acțiuni care s-ar încadra juridic în sintagma „participare activă” [1].

La paragraful 3 din art. 212 din Codul

Paragraph 1.1. of Article No.212 of the Criminal Code of the Russian Federation, it is punishable to incite, recruit or otherwise involve a person in the commission of the actions referred to in paragraph 1 with a fine in the amount of three hundred thousand to seven hundred thousand rubles or with the amount of the wage or salary or any other income of the convicted person for a period of two to four years, or without them, or by compulsory labor for a term of two to five years, or by deprivation of liberty for a term of five to ten years [3]. This edition was included in the content of Article 212 by Federal Act No. 375-FZ of 6 July 2016.

Within this context, it is communicated that regulations similar to the legal norm referred to above are not found in the wording of Article 285 of the Criminal Code of the Republic of Moldova.

Paragraph 2 of Article No.212 of the Criminal Code of the Russian Federation criminalizes participation in mass riots, as provided for in paragraph 1, which is punishable by imprisonment for a term of three to eight years [3]. A similar rule is therefore laid down in paragraph (2) of Article No.285 of the Criminal Code of the Republic of Moldova, which states that active participation in the commission of the actions referred to in paragraph (1) is punishable by imprisonment from 3 to 7 years [2]. It should be noted that these two legal norms are practically similar, both in the part concerning the unlawful act and in the part concerning the type and term of the criminal penalty. However, it should be noted, that the only difference between the rules set out above is the word “active”, which has not yet been assigned any limits, but when applying Article 285(2) of the Criminal Code, the only difference is the word “active”. (2) of the Criminal Code of the Republic of Moldova is uncertain, because the action of active participation cannot be assessed according to the type of participation in mass disorder, as the term is regulated with an ambiguous meaning.

In the criminal legislation of the Republic of Moldova, the term “active participation” is not defined, which creates difficulties of interpretation and application. In this case, various confusions arise as to the legal framework of the specific actions that may give rise to crimi-

penal al Federației Ruse, sunt incriminate solicitările de revolte în masă prevăzute de paragraful 1 sau de participare la acestea, precum și solicitări de violență împotriva cetățenilor, care se pedepsesc cu restrângere a libertății pe un termen de până la doi ani, sau cu muncă silnică pe o perioadă de până la doi ani sau cu închisoare pe aceeași perioadă [3]. Acest paragraf a suferit modificări prin Legea federală nr. 420-FZ din 7 decembrie 2011.

Fapta nominalizată poate fi ușor asemuită cu alin. (3) al art. 285 din Codul penal al RM, potrivit căruia chemările la nesupunere violentă activă cerințelor legitime ale reprezentanților autorităților și la dezordini în masă, precum și la săvârșirea actelor de violență împotriva persoanelor, se pedepsesc cu amendă în mărimi de la 550 la 850 de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de până la 2 ani [2].

În acest sens, se constată că în cazul expus supra, atât acțiunile ilicite, cât și tipul și cuantumul pedepsei penale se aseamănă foarte mult, fapt ce demonstrează că Codul penal al RM este inspirat într-o mare măsură de Codul penal al Federației Ruse.

La paragraful 4 din art. 212 din Codul penal al Federației Ruse, se regăsește acțiunea de trecere de către o persoană de pregătire, evident pentru student, efectuată în scopul organizării de revolte în masă sau participarea la acestea, inclusiv dobândirea de cunoștințe, abilități practice și abilități în cursul pregătirii fizice și psihologice, în timp ce studiază metode de organizare a revoltelor în masă, reguli de manipulare a armelor, explozivilor, dispozitivelor explozive, toxice, precum și alte substanțe și obiecte care reprezintă pericol și se pedepsește cu privațiune de libertate pe un termen de la cinci la zece ani, cu sau fără amendă în valoare de până la 500 de mii de ruble, sau în cuantumul salariului, ori orice alt venit al persoanei condamnate pentru o perioadă de până la trei ani [3]. Acest paragraf a fost introdus prin Legea federală nr. 130-FZ din 5 mai 2014.

Totodată, art. 212 din Codul penal al Federației Ruse conține în final o notă introdusă prin Legea federală nr. 130-FZ din 5 mai 2014, potrivit căreia persoana care a săvârșit o infracțiune prevăzută la paragraful 4 va fi

nal liability. Similarly, it is not possible to draw from the text of the legal rule certain exhaustive actions which, through the procedure for interpreting the law, would enable the court and/or the parties to be able to identify or clarify the constituent elements of the action. Therefore, paragraph (2) of Article 285 of the CCRM must contain an exhaustive list of actions that would legally fall under the phrase “active participation” [1].

Paragraph 3 of Article 212 of the Criminal Code of the Russian Federation criminalizes calls for or participation in the mass riots referred to in paragraph 1, as well as calls for violence against citizens, which are punishable by restriction of liberty for up to two years, or by hard labor for up to two years, or by imprisonment for the same period [3]. This paragraph was amended by Federal Law No 420-FZ of 7 December 2011.

The specified offence can easily be likened to paragraph (3) of Article 285 of the Criminal Code of the Republic of Moldova, according to which calls for active violent disobedience to the legitimate demands of the representatives of the authorities and mass disorder, as well as the commission of acts of violence against persons, shall be punishable by a fine in the amount of 550 to 850 conventional units or unpaid community service for 180 to 240 hours, or imprisonment for up to 2 years [2].

In this respect, it is noted that in the above case, both the unlawful actions and the type and amount of the criminal penalty are very similar, which shows that the Criminal Code of the Republic of Moldova is largely inspired by the Criminal Code of the Russian Federation.

Paragraph 4 of Art. 212 of the Criminal Code of the Russian Federation, the act of passing by a person of training, obviously for the student, carried out for the purpose of organizing mass riots or participating in them, including acquiring knowledge, practical skills and abilities in the course of physical and psychological training, while studying methods of organizing mass riots, rules of handling weapons is included, explosive, incendiary, toxic devices, as well as other substances and objects that pose a danger to others and is punishable by deprivation of liberty for a term of five to

scutită de răspundere penală dacă a informat autoritățile despre parcurgerea cursurilor desfășurate în scopul organizării de revolte în masă sau participării la acestea, a contribuit la dezvăluirea infracțiunii săvârșite sau la identificarea altor persoane care au urmat o astfel de pregătire, care au desfășurat, organizat sau finanțat astfel de instruirii, precum și locurile de desfășurare a acestora, dacă acțiunile acestea nu conțin un alt corpus delict [3]. Este de menționat că art. 285 din Codul penal a RM nu conține o normă similară.

În doctrina rusească, revoltele în masă sunt recunoscute drept o încălcare a siguranței publice comise de un grup mare de persoane (mulțime), însoțită de violență împotriva oamenilor, pogromuri, incendiere, distrugerea proprietăților, folosirea armelor de foc, explozivilor sau dispozitivelor explozive și rezistența armată față de oficialii guvernamentali. Cel mai frecvent, revoltele sunt asociate cu acțiunea mulțimii, uneori apar spontan, altele sunt organizate cu diligență. Acțiunile criminale ale unui număr mare de persoane (mulțime) se disting, de regulă, prin agresivitate, influență reciprocă puternică, intensitatea emoțiilor și utilizarea activă a unor astfel de situații de către elementul criminal. Obiectul principal al revoltelor este siguranța publică. Obiecte suplimentare sunt viața, sănătatea și integritatea corporală a persoanelor, precum și proprietatea acestora și a statului, care suferă urmare unor astfel de acte. Motivele revoltelor pot fi de orice natură, de exemplu furia/nemulțumirea față de acțiunile autorităților, ura etnică și religioasă, interesul propriu etc.

Potențialele pericole care reies din revolte sunt: paralizia activităților autorităților și administrației publice, încălcări pe scară largă ale ordinii publice, siguranța vieții, afectarea sănătății de gravitate diferită, daune economice grave aduse statului, societății sau unui anumit individ etc.

În doctrina rusească, se recunosc următoarele trăsături caracteristice ale revoltelor:

- 1) nevoia de a avea un lider căruia mulțimea să i se supună necondiționat sau un obiect al urii pe care să-l distrugă;
- 2) o scădere a nivelului intelectual și o creștere a celui emoțional;
- 3) apariția unui sentiment de putere și a

ten years, with or without a fine in the amount of up to 500 thousand rubles, or in the amount of the salary or wages, or any other income of the convicted person for a period of up to three years [3]. Federal Law No. 130-FZ of 5 May 2014, introduced this paragraph.

At the same time, Article No.212 of the Criminal Code of the Russian Federation contains a final note introduced by Federal Law no. 130-FZ of 5 May 2014, according to which a person who has committed an offence referred to in paragraph 4 shall be exempted from criminal liability if he or she has informed the authorities about the courses, known to the student, held for the purpose of organizing or participating in mass riots, has contributed to the disclosure of the offence committed or to the identification of other persons who have undergone such training, who have conducted, organized or financed such training, as well as the places where it was held, and if his or her actions do not contain another *corpus delicto* [3]. It should be noted that the Article No.285 of the Criminal Code of the Republic of Moldova does not contain a similar rule.

In Russian doctrine, mass riots are recognized as a violation of public safety committed by a large group of people (crowd), accompanied by violence against people, pogroms, arson, destruction of property, use of firearms, explosives or explosive devices and armed resistance to government officials. Most commonly, riots are associated with mob action, sometimes occurring spontaneously, sometimes organized with diligence. The criminal actions of large numbers of people (crowd) are usually distinguished by aggressiveness, strong mutual influence, intensity of emotions and active use of such situations by the criminal element. The main object of riots is public safety. Additional objects are the life, health and bodily integrity of people, as well as their property and the state, which suffers, as a result, of such acts. The reasons for riots can be of any nature, e.g. anger/disgust at the actions of the authorities, ethnic and religious hatred, self-interest, etc.

Potential dangers arising from riots are the following: paralysis of the activities of public authorities and administration, large-scale breaches of public order, safety of life of the population, health damage of varying severity,

conștientizării anonimatului;

4) declin emoțional rapid: după atingerea unui scop sau înfrângere are loc o schimbare a comportamentului și o evaluare a ceea ce se întâmplă;

5) creșterea sugestibilității grupului și scăderea eficacității mecanismelor gândirii independente;

6) suprimarea simțului responsabilității pentru propriile acțiuni, capacitatea atât de cruzime extremă, cât și de sacrificiu de sine [13].

În partea ce ține de organizarea revoltelelor în masă, doctrinarii ruși recunosc în calitate de organizatori persoanele care planifică din timp revoltele și pregătesc etapizat oamenii, prin distribuirea de pliante, surse mass-media și online. Privite, *in primo*, argumentele invocate de mulțime provoacă indignarea și neplăcerea într-o mulțime de oameni și, prin urmare, îndreaptă gloata către un anumit obiectiv.

Infrațiunea de organizare de revolte este săvârșită atunci când au apărut cu adevărat revolte în masă și s-au folosit violențe împotriva cetățenilor, arme de foc, tentative de pogrom, incendiere etc. În cazurile în care au fost provocate revolte, dar nu s-au materializat actele ilicite, fapta poate fi calificată drept o tentativă de organizare a revoltelor.

Acțiunea de participare la revolte implică acțiuni active, cum ar fi folosirea violenței, a armelor, incendierea, participarea la un pogrom și rezistența armată față de oficialii guvernamentali. Cele mai frecvente acțiuni care implică participarea la revolte sunt pogromurile și rezistența armată față de oficialii guvernamentali.

Chemarea la nesupunere activă față de cerințele legale ale oficialilor guvernamentali și pentru revolte, precum și apelurile la violență împotriva cetățenilor se exprimă în agitația menită să trezească nemulțumiri, stări agresive în rândul unui număr nedefinit de oameni. Acestea pot fi manifestate prin exprimarea unor idei agresive ilegale la ședințe, prin redactarea și distribuirea de materiale scrise care conțin astfel de idei. Deseori, apelurile sunt îndreptate nu împotriva unor persoane concrete, ci împotriva oricăror grupuri de persoane din motive naționale, sociale sau religioase.

Republica Belarus. În Codul penal al Re-

serious economic damage to the state, society or an individual, etc.

In Russian doctrine, the following characteristic features of riots are recognized:

1) the need for a leader to whom the mob will submit unconditionally or an object of hatred to destroy;

2) a decrease in intellectual and an increase in emotional beginnings;

3) the emergence of a sense of power and awareness of anonymity;

4) rapid emotional decline: after achieving a goal or defeat there is a change in behavior and an evaluation of what is happening;

5) increased suggestibility of the group and decreased effectiveness of independent thinking mechanisms;

6) suppression of the sense of responsibility for one's own actions, the capacity for both extreme cruelty and self-sacrifice [13].

As for the organization of mass riots, Russian doctrinaires recognize as organizers people who plan riots and prepare people in advance by distributing leaflets, media and online sources. Looked at, *in primo*, the arguments invoked by the mob provoke indignation and displeasure in a crowd of people and therefore direct the mob towards a particular target.

The offence of organizing riots is committed when mass riots have genuinely occurred and violence against citizens, firearms, attempted pogroms, arson, etc., has been used. In cases where riots have been provoked but the unlawful acts have not materialized, then the act can be qualified as an attempt to organize riots.

The act of participating in riots involves active actions such as using violence, weapons, arson, participating in a pogrom and armed resistance to government officials. The most common actions involving participation in riots are pogroms and armed resistance to government officials.

Calls for active disobedience to the legal demands of government officials and for riots, as well as calls for violence against citizens are expressed in agitation designed to arouse discontent, aggressive states among an undefined number of people. These can be manifested by expressing illegal aggressive ideas at meetings, by drafting and distributing written materials

publicii Belarus din 09 iulie 1999, infracțiunea de dezordini în masă se regăsește la art. 293 și este amplasată în cadrul secțiunii a X-a Infracțiuni contra siguranței și sănătății publice, capitolul 27 Infracțiuni contra siguranței publice.

La paragraful 1 din art. 293 din Codul penal al Belarusului este incriminată organizarea de revolte în masă, însoțite de violență împotriva unei persoane, pogromuri, incendiere, distrugerea proprietăților sau rezistență armată față de reprezentanții autorităților, care se pedepsește cu închisoare de la cinci la cincisprezece ani [4]. Exact ca în cazul legislației penale ruse și celei moldovenești, prima variantă-tip a infracțiunii analizate constituie acțiunea de organizare a revoltelor în masă însoțite de actele menționate supra. În partea ce se referă la pedeapsa penală, se remarcă că în Republica Moldova, Federația Rusă și Republica Belarus pentru acțiunea de organizare a dezordinilor în masă este stabilit același tip de pedeapsă, adică privarea de libertate, însă în Republica Moldova legiuitorul a stabilit cuantumul pedepsei penale mai mic comparativ cu legiuitorul rus și belarus.

În conformitate cu paragraful 2 din art. 293 din Codul penal al Belarusului, se pedepsește participarea la revolte în masă, exprimată în comiterea directă a acțiunilor prevăzute la paragraful 1 cu închisoare de la trei la opt ani [4]. Cu referire la norma juridică prenotată, se comunică că reieșind din analiza legislației ruse în coraport cu cea moldovenească, în legislația belarusă, la fel, se operează cu acțiunea de participare la revolte în masa, iar tipul și cuantumul pedepsei este similar cu cel reglementat de legiuitorul rus.

La paragraful 3 din art. 293 din Codul penal al Belarusului se incriminează fapta de educare sau altă pregătire a persoanelor pentru participarea la revolte în masă, însoțită de comiterea acțiunilor prevăzute la paragraful 1, precum și finanțarea sau alt sprijin material pentru astfel de activități, care se pedepsește cu arestare sau închisoare de până la trei ani [4]. În legislația penală a Republicii Moldova nu este incriminată o astfel de faptă, însă se atrage atenția asupra paragrafului 4 din art. 212 din Codul penal al Federației Ruse, care conține prevederi asemănătoare celor expuse anterior.

containing such ideas. Calls are often directed not against specific individuals, but against any group of people for national, social or religious reasons.

Republic of Belarus. In the Criminal Code of the Republic of Belarus of 9 July 1999, the offence of mass disorder is found in Article No.293 and is located under Section X. Offences against public health and safety, Chapter 27. Offences against public safety.

Paragraph 1 of Article No.293 of the Criminal Code of Belarus criminalizes the organization of mass riots accompanied by violence against a person, rioting, burning, destruction of property or armed resistance to representatives of the authorities, which is punishable by imprisonment for a term of five to fifteen years [4]. As in the case of Russian and Moldovan criminal legislation, the first type of offence is the organization of mass riots accompanied by the acts mentioned above. As regards the criminal penalty, it should be noted that in the Republic of Moldova, the Russian Federation and the Republic of Belarus, the same type of penalty, i.e. deprivation of liberty, is prescribed for organizing mass riots, but in the Republic of Moldova, the legislator has set the amount of the criminal penalty lower than in Russia and Belarus.

According to Paragraph 2 of Article No.293 of the Belarusian Criminal Code, participation in mass riots, expressed in the direct commission of the actions referred to in paragraph 1, is punishable by imprisonment from three to eight years [4]. With reference to the above-mentioned legal norm, it is stated that, on the basis of an analysis of the Russian legislation in relation to the Moldovan legislation, the Belarusian legislation also deals with the act of participation in mass riots, and the type and amount of the penalty is similar to that laid down by the Russian legislator.

Paragraph 3 of Article 293 of the Criminal Code of Belarus criminalizes the act of educating or otherwise preparing persons to participate in mass riots, accompanied by the commission of the actions referred to in paragraph 1, as well as financing or other material support for such activities, which is punishable by arrest or imprisonment for up to three years [4]. The criminal legislation of the Republic of Moldova does not criminalize such an act, but

Republica Kazahstan. În Codul penal al Republicii Kazahstan din 16 iunie 1997, fapta de dezordine în masă se regăsește la art. 241 și este amplasată în conținutul capitolului 9 Infracțiuni contra siguranței publice și ordinii publice. Articolul vizat a fost modificat prin lege Republicii Kazahstan nr. 393-IV din 18 ianuarie 2011.

La paragraful 1 din art. 241 din Codul penal al Kazahstanului este incriminată organizarea de revolte în masă, însoțită de violențe, pogromuri, incendiere, distrugere, distrugere de bunuri, folosirea armelor de foc, explozivilor sau dispozitivelor explozive, precum și rezistența armată față de un reprezentant al autorităților și se pedepsește cu închisoare de la patru până la zece ani [5].

Este relevant de a evidenția că acțiunea menționată supra este practic similară cu faptele incriminate în Codul penal al Federației Ruse, al Republicii Belarus și al Republicii Moldova, unica diferență fiind cuantumul pedepsei, care variază de la o țară la alta, diferența rezumându-se la un an.

La paragraful 2 din art. 241 din Codul penal al Kazahstanului, este prevăzută acțiunea de participare la revoltele în masă prevăzute de prima parte a articolului supus examinării, faptă care se pedepsește cu închisoare de la trei la opt ani [5].

La fel, ca și în cazul primului paragraf, se denotă o asemănare cu legislațiile penale ale statelor cercetate anterior în prezenta lucrare. Totuși, cuantumul pedepsei cu închisoare coincide exact cu termenul de pedeapsă reglementat la paragraful 2 din art. 293 din Codul penal al Belarusului pentru aceeași acțiune prejudiciabilă, diferențiindu-se doar cu scăderea unui an din cuantumul pedepselor din legislațiile penale ale Republicii Moldova și Federației Ruse, stabilite pentru aceeași faptă.

La paragraful 3 din art. 241 din Codul penal al Kazahstanului, este incriminată acțiunea de a solicita nesupunere activă față de cerințele legale ale oficialilor guvernamentali și revolte, precum și solicitări la violență împotriva cetățenilor, care se pedepsește cu amendă în mărime de la două sute la cinci sute de indici lunari de calcul, sau cu restrângere de libertate pe un termen de până la șapte ani, sau cu privare de libertate pe un termen de până la șase ani [5].

attention is drawn to paragraph 4 of Article 212 of the Criminal Code of the Russian Federation, which contains provisions similar to those set out above.

Republic of Kazakhstan. In the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan of 16 June 1997, the offence of mass disorder is found in Article 241 and is located in the content of Chapter 9. Offences against public safety and public order. The article concerned was amended by Law No 393-IV of 18 January 2011.

Paragraph 1 of Article No.241 of the Criminal Code of Kazakhstan criminalizes the organization of mass riots, accompanied by violence, riots, burning, crushing, destruction of property, use of firearms, explosives or explosive devices, as well as armed resistance to a representative of the authorities, which is punishable by imprisonment from four to ten years [5].

It is relevant to point out that the above-mentioned action is practically similar to the offences criminalized in the Criminal Code of the Russian Federation, the Republic of Belarus and the Republic of Moldova, the only difference being the amount of the penalty, which varies from one country to another, the difference being one year.

Paragraph 2 of Article No.241 of the Criminal Code of Kazakhstan provides for participation in the mass riots referred to in the first part of the article under consideration, which is punishable by three to eight years' imprisonment [5].

As in the case of the first paragraph, there is a similarity with the criminal legislation of the countries examined earlier in this paper. However, the amount of imprisonment coincides exactly with the term of imprisonment provided for in Paragraph 2 of Article No.293 of the Criminal Code of Belarus for the same harmful act, differing only by subtracting one year from the amount of punishment in the criminal legislation of the Republic of Moldova and the Russian Federation established for the same offence.

Paragraph 3 of Article No.241 of the Criminal Code of Kazakhstan criminalizes the act of calling for active disobedience to the lawful demands of government officials and riots, as well as calls for violence against citizens,

În virtutea celor expuse la paragraful 3 din art. 241 din Codul penal al Kazahstanului, se identifică o asemănare evidentă și clară cu acțiunea reglementată la alin. (3) art. 285 din Codul penal al RM. Comparând aceasta faptă cu faptele prejudiciabile reglementate în articolele analizate supra, se atestă că o astfel de normă este învederată în conținutul paragrafului 3 din Codul penal al Federației Ruse. Totuși, având în vedere tipul și quantumul pedepselor penale, se reliefează că fiecare stat are prevederi proprii și unice pentru asemenea acțiuni ilicite, respectiv nu se află în consimilitudine.

Republica Azerbaidjan. În Codul penal al Republicii Azerbaidjan din 30 decembrie 1999, infracțiunea de dezordini în masă se regăsește la art. 220 și este amplasată în cadrul secțiunii a X-a Infracțiuni contra siguranței publice și ordinii publice, capitolul 25 Infracțiuni împotriva siguranței publice.

La paragraful 220.1 este incriminată organizarea de revolte însoțite de violență, pogromuri, incendiere, distrugerea proprietăților, folosirea armelor de foc, explozivilor sau dispozitivelor explozive, precum și furnizarea de rezistență armată față de un reprezentant al autorităților sau participarea la astfel de revolte, care se pedepsește cu închisoare de la patru la doisprezece ani [6]. Consecvent, se comunică că la paragraful 220.2 se regăsește acțiunea ilicită de chemare la nesupunere activă față de cerințele legale ale oficialilor guvernamentali și revolte în masă, precum și chemarea la violență împotriva cetățenilor și se pedepsește cu privațiune de libertate pe o perioadă de până la trei ani [6].

Exact ca în cazul legislațiilor cercetate supra, se constată o asemănare evidentă cu prevederile art. 285 din Codul penal al RM, singura diferență fiind absența acțiunii de participare activă la dezordini în masă prevăzute de art. 220 din Codul penal al Republicii Azerbaidjan. Totodată, se menționează despre existența diferențelor între quantumul pedepselor penale reglementate în codurile penale ale statelor studiate anterior.

Republica Armenia. În Codul penal al Republicii Armenia din 18 aprilie 2003, infracțiunea de dezordini în masă se regăsește la art. 225, sub denumirea de revolte în masă și este amplasată în cadrul secțiunii a IX-a

which is punishable by a fine in the amount of two hundred to five hundred monthly calculation indices, or restriction of liberty for a term of up to seven years, or deprivation of liberty for a term of up to six years [5].

By virtue of Paragraph 3 of Article No.241 of the Criminal Code of Kazakhstan, there is a clear and obvious similarity with the action covered by Paragraph 3 of Article No.241 of the Criminal Code of Kazakhstan. (3), of Article No. 285 of the Criminal Code of the Republic of Moldova. Likewise, comparing this act with the harmful acts regulated in the articles analyzed above, it is found that such a rule is contained in paragraph 3 of the Criminal Code of the Russian Federation. However, in view of the type and amount of criminal penalties, it should be noted that each State has its own unique provisions for such unlawful acts, i.e. they are not in common.

Republic of Azerbaijan. In the Criminal Code of the Republic of Azerbaijan of 30 December 1999, the crime of mass disorder is found in Article 220 and is located under Section X. Offences against public security and public order, Chapter 25. Offences against public safety.

Section 220.1 criminalizes the organization of riots accompanied by violence, riots, arson, destruction of property, use of firearms, explosives or explosive devices, and the provision of armed resistance to a representative of the authorities or participation in such riots, punishable by imprisonment for a term of four to twelve years [6]. Accordingly, it is reported that paragraph 220.2 includes the unlawful act of calling for active disobedience to the lawful demands of government officials and mass riots, as well as calls for violence against citizens and is punishable by deprivation of liberty for up to three years [6].

Exactly as in the case of the legislation investigated above, there is a clear similarity with the provisions of Article No.285 of the Criminal Code of the Republic of Moldova, the only difference being the absence of the action of active participation in mass disorder in Article No.220 of the Criminal Code of the Republic of Azerbaijan. At the same time, the existence of differences between the amounts of criminal penalties regulated in the criminal codes of the countries studied above is mentioned.

Infracțiuni împotriva siguranței publice, securității informațiilor informatice, ordinii publice, moralei publice și sănătății populației, capitolul 23 Infracțiuni împotriva siguranței publice.

Se notifică că la paragraful 1 din articolul prenotat este incriminată organizarea de revolte în masă însoțite de violență, pogromuri, incendiere, distrugere sau deteriorare a proprietății, folosirea armelor de foc, explozivilor sau dispozitivelor explozive sau rezistență armată față de un reprezentant al autorității, care se pedepsește cu închisoare de la patru la zece ani. La paragraful 2 al aceluiași articol, se regăsește acțiunea de săvârșire directă a actelor prevăzute de paragraful 1, care se pedepsește cu închisoare de la trei la opt ani [7].

Paragraful 3 statuează expres că actele prevăzute la paragrafele 1 sau 2, care implică omor, se pedepsesc cu închisoare de la șase la doisprezece ani. La paragraful 4, se pedepsește solicitarea la nesupunere activă față de cerințele legale ale unui reprezentant al autorităților în timpul revoltelor în masă sau instigarea la revolte în masă ori violență împotriva oamenilor, cu muncă corecțională pe un termen de până la doi ani, sau cu arestare pe un termen de până la două luni, sau cu privare de libertate pe un termen de până la trei ani [7].

Per general, se menționează că legislația penală a Republicii Armenia recunoaște actele de comitere a revoltelor în masă, practic asemănătoare cu legislația penală a celorlalte state CSI examinate, singurul decalaj evidențiindu-se la stabilirea cuantumului pedepselor penale, care variază de la un stat la altul.

Un element relativ nou, care nu a fost prevăzut de nicio legislație examinată și care nu este reglementat la art. 285 din Codul penal la RM, este paragraful 3 din art. 225 din Codul penal al Republicii Armenia. Astfel, acesta implică fie comiterea acțiunii stipulate la paragraful 1, fie a celei prevăzute la paragraful 2, care implică omor [7], or acest fapt presupune prezența unei circumstanțe agravante a revoltelor în masă incriminate de Codul penal al Republicii Armenia. Analizând norma expusă prin prisma Codului penal al RM, se comunică că în Republica Moldova, în cazul comiterii unui omor în cumul cu săvârșirea altor acțiuni ilicite ce sunt considerate drept dezordini în masă, acestea

Republic of Armenia. In the Criminal Code of the Republic of Armenia of 18 April 2003, the crime of mass riots is found in Article No.225 under the heading of mass riots and is located under Section IX. Crimes against public safety, information security, public order, public morality and public health and public order, Chapter 23. Crimes against public safety.

It is hereby notified that paragraph 1 of the article in question criminalizes the organization of mass riots accompanied by violence, riots, arson, destruction or damage of property, the use of firearms, explosives or explosive devices or armed resistance to a representative of the authority, punishable by imprisonment for a term of four to ten years. Paragraph 2 of the same article includes the direct commission of the acts referred to in paragraph 1 and is punishable by three to eight years' imprisonment [7].

Paragraph 3 expressly states that the acts referred to in paragraph 1 or 2, involving murder, shall be punishable by imprisonment for a term of six to twelve years. Paragraph 4 punishes the solicitation of active disobedience to the lawful demands of a representative of the authorities during mass riots or solicitation of mass riots or violence against the people with correctional labor for a term of up to two years, or with imprisonment for a term of up to two months, or with deprivation of liberty for a term of up to three years [7].

In general, it is noted that the criminal legislation of the Republic of Armenia recognizes acts of committing mass riots, which is practically similar to the criminal legislation of the other CIS states examined, the only discrepancy being evident in the determination of the amount of criminal penalties, which varies from state to state.

A relatively new element, which has not been provided for in any of the legislation examined and which is not covered by Article 285 of the Criminal Code of the Republic of Moldova, is paragraph 3 of Article 225 of the Criminal Code of the Republic of Armenia. Thus, it implies either the commission of the action stipulated in paragraph 1 or the action stipulated in paragraph 2, which involves murder [7], or this implies the presence of an aggravating circumstance of mass riots criminalized by the Crimi-

urmează a fi calificate în baza unui concurs de infracțiuni.

Prin urmare, potrivit art. 33 alin. (1) din Codul penal al RM, se consideră concurs de infracțiuni săvârșirea de către o persoană a două sau mai multe infracțiuni dacă persoana nu a fost condamnată definitiv pentru vreuna din ele și dacă nu a expirat termenul de prescripție de tragere la răspundere penală, cu excepția cazurilor când săvârșirea a două sau mai multe infracțiuni este prevăzută în articolele din Partea Specială a Codului penal în calitate de circumstanță care agravează pedeapsa [1]. De asemenea, se specifică că legislația penală recunoaște 2 tipuri de concurs de infracțiuni: real și ideal. Alineatul (3) din art. 33 din același cod statuează că concursul real există atunci când persoana, prin două sau mai multe acțiuni (inacțiuni), săvârșește două sau mai multe infracțiuni, iar alin. (4) al aceluiași articol indică că concursul ideal există atunci când persoana săvârșește o acțiune (inacțiune) care întrunește elementele mai multor infracțiuni [1].

Republica Kârgâzstan. În Codul penal al Republicii Kârgâzstan din 28 octombrie 2021, infracțiunea de revolte în masă se regăsește la art. 278, care este poziționat în capitolul 23 Infracțiuni împotriva ordinii publice.

La alin. (1) din art. 278, se incriminează organizarea unei revolte în masă însoțită de violențe, pogromuri, incendieri, distrugerea de bunuri, utilizarea de arme de foc, explozibili sau dispozitive explozive sau rezistența armată față de un reprezentant al autorității, care se pedepsește cu închisoare de la șapte la zece ani. Alineatul (2) stabilește pedeapsă penală pentru participarea la o revoltă în masă prevăzută de alin. (1) cu închisoarea pe o perioadă de la cinci până la opt ani. La alin. (3) din același articol este învederată acțiunea ilicită care constă în chemarea la nesupunere activă față de ordinele legale ale reprezentanților autorităților și la dezordine în masă, precum și chemarea la violență împotriva cetățenilor, pedepsindu-se cu închisoare de la cinci la opt ani [8].

În legătură cu componența de infracțiune menționată, se reliefează că aceasta se aseamănă mult cu celelalte componențe de infracțiuni supuse cercetării, iar singura diferență este identificată la stabilirea cuantumului pedepselor penale.

nal Code of the Republic of Armenia. Analyzing the above rule in the light of the Criminal Code of the Republic of Moldova, it is stated that, in the Republic of Moldova, the commission of murder in combination with other unlawful acts considered to be mass riots is to be classified as a combination of offences.

Therefore, according to Article No.33 paragraph (1) of the Criminal Code of the Republic of Moldova, the commission of two or more offences by a person shall be considered a conspiracy of offences if the person has not been definitively convicted of any of them and if the statute of limitations for criminal liability has not expired, except in cases where the commission of two or more offences is provided for in the articles of the Special Part of the Criminal Code as a circumstance aggravating the penalty [1]. It is also specified that the criminal legislation recognizes two types of conspiracy of offences: real and ideal. Paragraph (3) of Article No.33 of the same Code states that actual concurrence exists when the person, through two or more actions (inactions), commits two or more offences, and paragraph (4) of the same article indicates that ideal concurrence exists when the person commits an action (inaction) which contains elements of several offences [1].

Kyrgyz Republic. In the Criminal Code of the Kyrgyz Republic of 28 October 2021, the crime of mass rioting is found in Article 278, which is positioned in Chapter 23. Offences against public order.

In paragraph (1) of Article No.278, it criminalizes the organization of a mass riot accompanied by violence, riots, arson, destruction of property, use of firearms, explosives or explosive devices or armed resistance to a representative of the authority, which is punishable by imprisonment from seven to ten years. Paragraph 2 establishes the criminal penalty for participation in a mass riot referred to in paragraph 1 (1) to imprisonment for a term of five to eight years. Paragraph (3) of the same article provides for the unlawful act of calling for active disobedience to the lawful orders of the representatives of the authorities and mass disorder, as well as calling for violence against citizens - is punishable by imprisonment for a term of five to eight years and is punishable by imprisonment for a term of five to eight years

Republica Tadjikistan. În Codul penal al Republicii Tadjikistan din 21 mai 1998, infracțiunea de revolte în masă se regăsește la art. 188, care este poziționat în Secțiunea VIII Infracțiuni împotriva securității și sănătății publice, capitolul 21 Infracțiuni împotriva siguranței publice.

La alin. (1) din art. 188 este stipulată organizarea unei revolte în masă însoțită de violențe asupra persoanelor, pogromuri, incendieri, deteriorarea sau distrugerea bunurilor, utilizarea de arme de foc, explozibili, dispozitive explozive sau substanțe inflamabile și rezistența față de autoritate însoțită de utilizarea de arme sau alte obiecte folosite ca arme, precum și participarea la astfel de acțiuni, care se pedepsește cu închisoarea pe o perioadă cuprinsă între cinci și doisprezece ani [9]. La alin. (2) din același articol este reglementată pedeapsa penală pentru chemarea la nesupunere activă față de cererile legitime ale reprezentanților autorităților sau la dezordine în masă, precum și chemarea la violență împotriva cetățenilor cu restricționarea libertății pe o perioadă de până la doi ani sau cu arestare pe o perioadă de la două până la patru luni, sau cu privarea de libertate pe o perioadă de până la trei ani [9].

Fiind examinată infracțiunea prenotată din perspectiva dreptului comparat, se identifică o asemănare impresionantă între componența de infracțiune analizată și infracțiunea de revolte în masă prevăzută la art. 220 din Codul penal al Republicii Azerbaidjan. Astfel, se constată că ambele articole sunt formate din două variante-tip similare ale infracțiunii de revolte în masă, fiind reliefate acțiuni ilicite identice. Totuși, se observă o diferență între tipul și quantumul pedepsei penale, care la art. 188 alin. (2) din Codul penal al Republicii Tadjikistan este mai selectivă.

Republica Turkmenistan. În Codul penal al Republicii Turkmenistan din 12 iunie 1997, infracțiunea de dezordine în masă se regăsește la art. 306, care este poziționat în Secțiunea XII Infracțiuni contra siguranței și sănătății publice, capitolul 29 Infracțiuni contra siguranței și ordinii publice.

La art. 306 alin. (1) se regăsește acțiunea de organizare de revolte în masă însoțite de violențe, pogromuri, incendii, distrugerea de

[8].

In relation to the above-mentioned offence, it is noted that it is very similar to the other offences under investigation, the only difference being identified in the determination of the amount of criminal penalties.

Republic of Tajikistan. In the Criminal Code of the Republic of Tajikistan of 21 May 1998, the offence of mass rioting is found in Article No.188, which is placed in Section VIII. Offences against public health and safety, Chapter 21. Offences against public safety.

Paragraph (1) of Article No.188 stipulates the organization of a mass riot accompanied by violence against persons, riots, arson, damage or destruction of property, use of firearms, explosives, explosive devices or inflammable substances and resistance to authority accompanied by the use of weapons or other objects used as weapons, as well as participation in such actions, which shall be punishable by imprisonment for a term of between five and twelve years [9]. Paragraph (2) of the same article regulates the criminal punishment for calling for active disobedience to the legitimate demands of representatives of the authorities or for mass disorder, as well as for calling for violence against citizens with restriction of liberty for up to two years or arrest for a period of two to four months, or deprivation of liberty for up to three years [9].

Examining the predicate offence from the perspective of comparative law, there is a striking similarity between the offence under consideration and the offence of mass rioting under Article 220 of the Criminal Code of Azerbaijan. Thus, it is found that both articles consist of two similar variants of the offence of mass rioting, with identical unlawful actions being highlighted. However, there is a difference between the type and amount of the criminal penalty, which in Article No.188 paragraph (2) of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan is more selective.

Republic of Turkmenistan. In the Criminal Code of the Republic of Turkmenistan of 12 June 1997, the crime of mass disorder is found in Article 306, which is placed in Section XII. Crimes against public health and safety, Chapter 29. Offences against public safety and order.

Art. 306 paragraph (1) includes the act

bunuri, utilizarea de arme de foc, explozibili sau dispozitive explozive, precum și rezistența armată față de un reprezentant al autorității, care se pedepsește cu închisoare de la cinci la cincisprezece ani. Pe când la alin. (2) este incriminată participarea la dezordini în masă prevăzută la alin. (1) și se pedepsește cu închisoare de la trei la opt ani [10].

Prin urmare, se stabilește că exact ca și în cazul legislațiilor penale ale Republicii Azerbaidjan și Tadjikistan, componența de infracțiune menționată supra include două variante-tip ale infracțiunii de dezordini în masă, fiind constată o singură diferență. În cazul codurilor penale ale Republicii Azerbaidjan și Tadjikistan, a doua variantă-tip a infracțiunii implică chemarea la nesupunere activă față de cererile legitime ale reprezentanților autorităților sau la dezordine în masă, precum și chemarea la violență împotriva cetățenilor, însă art. 306 din Codul penal al Republicii Turkmenistan, a doua variantă-tip a infracțiunii include participarea la dezordini în masă.

Mai mult decât atât, se atestă o asemănare considerabilă între art. 306 din Codul penal al Republicii Turkmenistan și componența de infracțiune prevăzută la art. 285 din Codul penal al RM, deosebirea rezumându-se la faptul că legislația penală moldovenească prevede răspunderea penală pentru 3 variante-tip ale infracțiunii de dezordini în masă, înglobând la alin. (3) din art. 285 chemările la nesupunere violentă activă cerințelor legitime ale reprezentanților autorităților și la dezordini în masă, precum și la săvârșirea actelor de violență împotriva persoanelor [1].

Republica Uzbekistan. În Codul penal al Republicii Uzbekistan din 12 iunie 1997, infracțiunea de revolte în masă se regăsește la art. 244, care este poziționat în Secțiunea VI Crime împotriva publicului, securității și ordinii publice, capitolul 18 Infracțiuni împotriva siguranței publice.

La început, se concretizează că art. 244 nu este grupat în elemente structurale, iar acțiunile ilegale pot fi delimitate prin faptul retragerii alineatelor ușor spre dreapta. Astfel, se remarcă că prima variantă-tip a infracțiunii de revolte în masă este apelul public la revolte și violență împotriva cetățenilor, care se pedepsește cu amendă de la o sută la trei sute de sa-

of organizing mass riots accompanied by violence, riots, arson, destruction of property, use of firearms, explosives or explosive devices, as well as armed resistance to a representative of the authority, which is punishable by imprisonment from five to fifteen years. Whereas in paragraph (2), participation in a mass disturbance referred to in paragraph (1) and is punishable by imprisonment from three to eight years [10].

Therefore, it is established that exactly as in the case of the criminal laws of Azerbaijan and Tajikistan, the above-mentioned composition of the offence includes two standard variants of the offence of mass disorder, with only one difference. In the case of the Criminal Codes of Azerbaijan and Tajikistan, the second variant of the offence involves calling for active disobedience to the legitimate demands of representatives of the authorities or for mass disorder, as well as calling for violence against citizens, but in Article No.306 of the Criminal Code of Turkmenistan, the second variant of the offence includes participation in mass disorder.

Moreover, there is a considerable similarity between Article No.306 of the Criminal Code of the Republic of Turkmenistan and the offence component of Article No.285 of the Criminal Code of the Republic of Moldova, the difference being that Moldovan criminal legislation provides for criminal liability for three standard variants of the offence of mass disorder, including in paragraph 2 of the Criminal Code of the Republic of Turkmenistan, the offence of participation in a mass riot, and the offence of participation in a mass riot. Paragraph (3) of Article No. 285 - calls for active violent disobedience to the legitimate demands of the representatives of the authorities and for mass disorder, as well as for acts of violence against persons [1].

Republic of Uzbekistan. In the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan of 12 June 1997, the crime of mass rioting is found in Article No.244, which is placed in Section VI. Crimes against the public, security and public order, Chapter 18. Crimes against public safety.

Basically it is made clear that Article 244 is not grouped into structural elements, and illegal actions can be delimited by the fact that the paragraphs are slightly to the right. Thus, it is noted that the first variant-typical of the

larii de bază lunare, sau muncă corecțională de până la doi ani, sau restrângerea libertății de la trei la cinci ani sau închisoare de la trei la cinci ani [11]. Al doilea alineat poate fi considerat în calitate de circumstanță agravantă pentru apelul public la revolte și violență împotriva cetățenilor, or se stipulează că aceleași acțiuni comise: a) cu acordul prealabil al unui grup de persoane; b) utilizarea mijloacelor de informare în masă, a rețelelor de telecomunicații, a rețelei mondiale de informații Internet, precum și a mijloacelor tipărite sau a altor metode de reproducere a textului se pedepsește cu amendă de la trei sute la patru sute de salarii minime lunare, sau muncă corecțională de la doi la trei ani, sau închisoare de la cinci la zece ani [11].

Alineatul trei incriminează organizarea de revolte însoțite de violență împotriva unei persoane, pogromuri, incendiere, deteriorarea sau distrugerea proprietății, rezistența față de un reprezentant al autorităților care folosește sau amenință cu folosirea armelor sau a altor obiecte folosite ca arme, precum și participarea activă la revolte, care se pedepsește cu închisoare de la zece la cincisprezece ani [11].

Fiind cercetat prin prisma aspectelor de drept penal comparat, se comunică că art. 244 din Codul penal al Republicii Uzbekistan are o structură mai excentrică față de articolele examinate în prezentul studiu. De asemenea, această componență de infracțiune se diferențiază de celelalte articole cercetate, în special de art. 285 din Codul penal al RM prin faptul că conține circumstanțe agravante pentru apelul public la revolte și violență împotriva cetățenilor. Subsidiar, se atestă că la stabilirea tipului pedepsei penale, legiuitorul a utilizat o tactică elitistă pentru acțiunile reglementate la primele două alineate, respectiv sunt reglementate mai multe tipuri de pedepse penale.

Incriminarea dezordinilor în masă în legislațiile penale ale fostelor state CSI. Cu toate că Georgia în anul 2009 și Ucraina în anul 2014 s-au retras din CSI, se consideră relevantă analiza legislațiilor penale în coraport cu legislația penală moldovenească. Or, ținându-se cont de subiectul abordat, în contextul actual ordinea și securitatea publică reprezintă o valoare incontestabilă, iar cercetarea minuțioasă a legislațiilor penale este necesară pentru evidențierea aspectelor de drept penal compa-

crime of mass riots is the public call for riots and violence against citizens, which is punishable by a fine of one hundred to three hundred basic monthly wages, or correctional labor for up to two years, or restriction of liberty for three to five years or imprisonment for three to five years [11]. The second paragraph can be considered as an aggravating circumstance for public call for riots and violence against citizens, or it is stipulated that the same actions committed: (a) with the prior consent of a group of persons; (b) the use of mass media, telecommunications networks, the global information network Internet, as well as printed media or other methods of reproducing text shall be punishable by a fine of three hundred to four hundred minimum monthly wages, or correctional labor for two to three years, or imprisonment for five to ten years [11].

Paragraph 3 incriminates the organization of riots accompanied by violence against a person, rioting, burning, damaging or destroying property, resisting an official using or threatening to use weapons or other objects used as weapons, and active participation in riots, which is punishable by imprisonment for ten to fifteen years [11].

Having been investigated through the prism of comparative criminal law aspects, it is reported that Article 244 of the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan has a more eccentric structure than the articles examined in this study. Likewise, this component of the offence differs from the other articles examined, in particular Article No.285 of the Criminal Code of the Republic of Moldova, which contains aggravating circumstances for public calls for riots and violence against citizens. Subsidiarily, it is stated that in determining the type of criminal punishment, the legislator used an elitist tactic for the actions covered in the first two paragraphs, i.e. several types of criminal punishment are covered.

Criminalization of mass disorder in the criminal laws of former CIS states. Although Georgia in 2009 and Ukraine in 2014 withdrew from the CIS, it is considered relevant to analyze the criminal legislation in relation to Moldovan criminal legislation, or taking into account the subject matter, in the current context, public order and security has an indisput-

rat dintre statele analizate.

În Codul penal al Georgiei din 22 iulie 1999, infracțiunea de dezordini în masă se regăsește în Secțiunea a IX-a Infracțiuni contra siguranței și ordinii publice, Capitolul XXX Infracțiuni contra siguranței și ordinii publice, la art. 225.

Astfel, la alin. (1) din art. 225, este incriminată organizarea sau conducerea unor dezordini în masă care implică violență, pogrom, incendiere, utilizarea de arme sau de dispozitive explozive sau rezistența armată împotriva reprezentantului guvernului, care se pedepsește cu închisoarea pe o perioadă cuprinsă între trei și zece ani [12].

Studiind paragraful prenotat, se constată că o prevedere similară este reglementată și la art. 285 alin. (1) din Codul penal al RM, iar singura diferență se rezumă doar la termenul pedepsei cu închisoarea, în Republica Moldova acesta fiind mai mic, adică de la patru la opt ani de închisoare.

La alin. (2) al aceluiași articol, este incriminată participarea la acțiunea menționată la alin. (1), care se pedepsește cu pedeapsa cu închisoarea de la doi la opt ani [12]. Se remarcă că o astfel de acțiune se regăsește la art. 285 alin. (2) din Codul penal RM, însă se specifică expres acțiunea de „participare activă”. Această sintagmă este considerată deficitară, deoarece la aplicarea acesteia este dificil să se stabilească limitele unei participări active la dezordini în masă, fapt specificat inclusiv la analiza legislației penale a Federației Ruse.

În Codul penal al Ucrainei din 05 aprilie 2001, cu modificări ulterioare din 21 martie 2023, nu este incriminată nemijlocit infracțiunea de dezordini în masă. Totuși, la Secțiunea a IX-a Infracțiuni penale împotriva siguranței publice din Codul penal sunt incluse o serie de fapte penale care atentează la ordinea și securitatea publică.

Cu toate că legislația penală ucraineană nu prevede expres pedeapsă dezordini în masă, printre componentele de infracțiune reglementate în cadrul secțiunii menționate, la art. 255-2, se identifică o infracțiune asemănătoare ca denumire celei supuse analizei, și anume fapta de organizare, asistență în desfășurarea sau participarea la o adunare penală (adunare).

Prin urmare, analizând paragrafele ar-

able value, and a thorough research of criminal legislation is necessary to highlight the aspects of comparative criminal law between the countries analyzed.

In the Criminal Code of Georgia of 22 July 1999, the crime of mass disorder is found in Section IX. Crimes against Public Safety and Order, Chapter XXX. Crimes against Public Safety and Order, in Article No.225.

Thus, in paragraph (1) of Article No.225, it is an offence to organize or lead mass riots involving violence, pogrom, arson, use of weapons or explosive devices or armed resistance against the representative of the government, which is punishable by imprisonment for a term of three to ten years [12].

A study of the paragraph in question reveals that a similar provision is also contained in Article No.285 paragraph (1) of the Criminal Code of the Republic of Moldova, the only difference being the term of imprisonment, which in the Republic of Moldova is shorter, i.e. from four to eight years of imprisonment.

In paragraph (2) of the same article, participation in the action referred to in paragraph (1), which is punishable by imprisonment from two to eight years [12]. It is noted that such an action is found in Article No.285 paragraph (2) of the Criminal Code of the Republic of Moldova, but the action of “active participation” is expressly specified. This phrase is considered deficient, because in its application it is complicated to establish the limits of active participation in mass disorder, which is also specified in the analysis of the criminal legislation of the Russian Federation.

The Criminal Code of Ukraine of 5 April 2001, as subsequently amended on 21 March 2023, does not directly criminalize the offence of mass disorder. However, it is in Section IX. Criminal offences against public safety of the Criminal Code include a number of criminal offences against public order and security.

Although Ukrainian criminal legislation does not expressly provide for the punishment of mass riots, among the components of the offence regulated under the said section, Article 255-2 identifies an offence similar in name to the one under analysis, namely the offence of organizing, assisting in the conduct of or participating in a criminal assembly (gathering).

ticolului menționat, se comunică că această infracțiune este total diferită de infracțiunea prevăzută la art. 285 din Codul penal al RM, implicând componente de infracțiuni complet distincte.

Consecvent, se remarcă că infracțiunile din secțiunea cercetată implică infracțiuni comise de grupuri și organizații criminale, inclusiv incriminează banditismul, actul terorist și alte activități ilegale aferente acestora. Respectiv, legislația penală ucraineană nu conține expres incriminarea faptei de dezordini în masă.

Concluzii. Urmare analizei subiectului cercetat în cadrul lucrării, se concluzionează faptul că dreptul penal comparat este o ramură valoroasă atât în sistemul de drept național, cât și în cel internațional. Practic, se accentuează că infracțiunea de dezordini în masă se regăsește în toate legislațiile penale ale statelor analizate în prezentul studiu, fapt ce demonstrează că fenomenul tulburărilor în masă este destul de răspândit pe plan mondial. În procesul examinării subiectului abordat, am examinat minuțios legislațiile penale ale diferitelor state care fac parte din CSI și am constatat că, în majoritatea dintre acestea, infracțiunea de dezordini în masă se regăsește sub denumirea de revolte în masă sau dezordini în masă. Însăși din această denotație se identifică o asemănare incontestabilă a legislațiilor penale ale statelor CSI cu Codul penal al RM.

La art. 285 din Codul penal al Republicii Moldova se identifică trei variante-tip ale infracțiunii de dezordini în masă, fiecare constituind o componentă de infracțiune distinctă. În acest sens, se remarcă că în majoritatea statelor din CSI se regăsesc doar două variante-tip ale aceste infracțiuni. Totodată, în unele state examinate există circumstanțe atenuante și agravante ale infracțiunii de revolte în masă, pe când în Codul penal al RM asemenea circumstanțe, în mod special pentru art. 285, nu sunt stipulate.

Un alt aspect însemnat este faptul că nici în Codul penal al RM, nici într-un alt cod penal al vreunui stat străin examinat în lucrare nu există reglementări cu privire la tipul violenței aplicate în cadrul dezordinilor în masă. Astfel, se comunică că cadrul normativ al Republicii Moldova recunoaște două tipuri de violență: nepericuloasă și periculoasă pentru viața sau sănătatea per-

Therefore, analyzing the paragraphs of the mentioned article, it is stated that this offence is completely different from the offence provided for in Article No.285 of the Criminal Code of the Republic of Moldova, involving completely distinct components of offences.

It should be noted that the offences in the section in question involve offences committed by criminal groups and organizations, including banditry, terrorism and other illegal activities related to them. Ukrainian criminal legislation does not expressly criminalize the offence of mass disorder.

Conclusions. Following the analysis of the subject investigated in the paper, it is concluded that comparative criminal law is a valuable branch in both the national and international legal systems. In practice, it is emphasized that the offence of mass disorder is found in all the criminal legislation of the countries analyzed in this study, which shows that the phenomenon of mass disorder is quite widespread worldwide. In the process of examining the subject, we have thoroughly examined the criminal legislation of various CIS countries and found that in most of them the crime of mass disorder is found under the name of mass riots or mass disorders. This very name reveals an undeniable similarity between the criminal legislation of the CIS countries and the Criminal Code of the Republic of Moldova.

Article No.285 of the Criminal Code of the Republic of Moldova identifies three typical variants of the offence of mass riots, each constituting a distinct component of the offence. In this regard, it is noted that in most CIS countries there are only two variants of these offences. At the same time, in some of the countries examined there are mitigating and aggravating circumstances for the offence of mass rioting, whereas in the Criminal Code of the Republic of Moldova such circumstances, in particular for Article No.285, are not stipulated.

Another quite significant aspect is the fact that neither in the Criminal Code of the Republic of Moldova nor in any other criminal code of any foreign state examined in the paper, there are no regulations on the type of violence applied in mass riots. Thus, it is stated that the Moldovan legal framework recognizes two types of violence: non-hazardous and dangerous to life or

soanei, respectiv se consideră oportună completarea acestui vid legislativ, în vederea statuării exprese a tipului aplicat de violență.

health, and it is considered appropriate to clarify this legislative vacuum in order to expressly state the type of violence applied.

Referințe bibliografice

Bibliographical references

1. CHEPESTRU Ana-Maria. Evaluarea standardelor de calitate ale normei incriminatorii prevăzute de art.285 din Codul Penal al Republicii Moldova (dezordini în masă). În: Revista științifico-practică „Legea și Viața”, nr. 05-06 (365-366), 2022. 143 p., pp. 122-130. ISSN 2587-4365, E-ISSN 2587-4373.
2. Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72-74, art.195).
3. Codul penal al Federației Ruse https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/cdfbaa9aea-f8b47695af18e41433e4e3f5f4be5f/ (visited: 06.04.2023).
4. Codul penal al Republicii Belarus, accesat la: https://kodeksy-by.com/ugolovnyj_kodeks_rb/241.htm (visited: 06.04.2023);
5. Codul penal al Kazahstanului din 16 iunie 1997, accesat: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K970000167> (visited: 07.04.2023).
6. Codul penal al Republicii Azerbaidjan, accesat la: https://continent-online.com/Document/?doc_id=30420353#pos=2738;-43 (visited: 27.04.2023).
7. Codul penal al Republicii Armenia, accesat la: <http://www.parliament.am/legislation.php?ID=1349&lang=rus&sel=show> (visited: 27.04.2023).
8. Codul penal al Republicii Kârgâzstan, accesat la: https://continent-online.com/Document/?doc_id=36675065#pos=2751;-56 (visited: 27.04.2023).
9. Codul penal al Republicii Tadjikistan, accesat la: https://continent-online.com/Document/?doc_id=30397325#pos=1521;-26 (visited: 27.04.2023).
10. Codul penal al Republicii Turkmenistan, accesat la: https://continent-online.com/Document/?doc_id=31295286 (visited: 27.04.2023).
11. Codul penal al Republicii Uzbekistan, accesat la: https://continent-online.com/Document/?doc_id=30421110 (visited: 27.04.2023).
12. Codul penal al Georgiei din 22 iulie 1999, accesat la: <https://matsne.gov.ge/en/document/download/16426/157/en/pdf> (visited: 13.05.2023).
12. https://studme.org/55141/bzhd/massovye_besporjadki (visited: 29.05.2023).

Despre autor:

Ana-Maria CHEPESTRU,
doctorandă,
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI,
ofițer principal al Direcției politici
în domeniul ordinii și securității publice,
combaterii criminalității a MAI,
e-mail: anamaria.1996@mail.ru,
ORCID ID: 0000-0002-2988-8440

About author:

Ana-Maria CHEPESTRU,
PhD student,
Academy “Ștefan cel Mare” of the MIA,
Main officer in the Political department
within the field of public order and security,
fighting crime of the MIA
e-mail: anamaria.1996@mail.ru,
ORCID ID: 0000-0002-2988-8440